

Öğretimsel Hesapverebilirlik Olgusunun Okul Yöneticilerine Göre Analizi

Analysis of Instructional Accountability Phenomenon According to School Administrators

Ali Özdemir¹ Musa Erdem² Öner Tuncer³ Semih Yüce⁴

¹ Öğretmen, MEB, Ordu, Türkiye ORCID N.: 0009-0009-7035-887X

² Öğretmen, MEB, Ordu, Türkiye ORCID N.: 0009-0008-9093-1699

³ Öğretmen, MEB, Ordu, Türkiye ORCID N.: 0009-0004-5822-4397

⁴ Öğretmen, MEB, Ordu, Türkiye ORCID N.: 0009-0003-1808-5153

ÖZET

Bu çalışmanın amacı öğretimsel hesapverebilirlik olgusunun okul yöneticilerine göre analizi ve görüşlerinin değerlendirilmesidir. Çalışmanın amacı öğretmenlerin bakış açılarını göre eleştirel bir şekilde incelemek olduğu için bu araştırma fenomenolojik bir yaklaşım kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek için kasıtlı örnekleme tekniklerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme kullanılmıştır. 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde görev yapan 14 okul yöneticisi araştırmada yer almıştır. Bu çalışmada katılımcılara, nitel araştırmalarda veri toplamak için yaygın bir araç olan açık uçlu soruların yer aldığı görüşme formları verilmiş ve formları doldurmaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Bu araştırma, okul yöneticilerinin “öğretimsel hesapverebilirlik” konusundaki yaklaşımlarını ve bu kavramın eğitim kalitesi üzerindeki etkisini değerlendirmiştir. Yöneticiler, öğretimsel hesapverebilirliği, öğretmenlerin ve okulların eğitimdeki rollerini sürekli olarak değerlendirme ve iyileştirme süreci olarak tanımlamaktadır. Bu süreç, öğrenci başarısını ve eğitim kalitesini artırmak için öğretmen eğitimi ve profesyonel gelişim programları ile desteklenmektedir. Okul yöneticileri, öğretimsel hesapverebilirliği bir eğitim kalitesi iyileştirme stratejisi olarak görmekte ve eğitimdeki karar alma süreçlerinde öğrenci sonuçlarını merkeze alarak sürekli gelişimi hedeflemektedirler. Sonuç olarak, araştırma, öğretimsel hesapverebilirliğin eğitimde sürekli iyileştirme ve öğrenci başarısını artırma çabalarının temel bir bileşeni olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğretim, Hesapverebilirlik, Okul Yöneticisi.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the phenomenon of instructional accountability according to school administrators and to evaluate their views. Since the aim of the study was to critically examine the teachers' perspectives, this research was constructed using a phenomenological approach. Maximum variation sampling, one of the deliberate sampling techniques, was used to determine the study group. Fourteen school administrators working in the October semester of the 2023-2024 academic year took part in the study. In this study, the participants were given interview forms with open-ended questions, which is a common tool for collecting data in qualitative research, and asked to fill out the forms. This study assessed school administrators' approaches to “instructional accountability” and its impact on educational quality. The administrators defined instructional accountability as the process of continuously evaluating and improving the roles of teachers and schools in education. This process is supported by teacher training and professional development programs to improve student achievement and educational quality. School administrators see instructional accountability as an education quality improvement strategy and aim for continuous improvement by centering student outcomes in educational decision-making processes. In conclusion, the study shows that instructional accountability is an essential component of continuous improvement in education and efforts to increase student achievement.

Keywords: Teaching, Accountability, School Administrator

GİRİŞ

Okul yönetiminin temel bileşenlerinden birinin öğretim sorumluluğu olduğu kabul edilmektedir. Bu fikir, öğrencilerin akademik ilerlemelerini takip etme ve değerlendirme sürecinin yanı sıra bu çıktıların eğitimciler, yöneticiler ve diğer ilgili paydaşlar tarafından sürekli olarak geliştirilmesini de içermektedir. Aşağıdaki literatür çalışması, öğretimsel sorumluluğu okul yöneticilerinin bakış açısından incelemektedir.

Citation: Özdemir, A., Erdem, M., Tuncer, Ö. & Yüce, S. (2023) “Öğretimsel Hesapverebilirlik Olgusunun Okul Yöneticilerine Göre Analizi”, International QMX Journal, 2(1), 21-30.

Copyright © 2023 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Smith'e (2018) göre öğretimsel hesap verebilirlik, okul yöneticileri tarafından öğretimin kalitesini ve etkinliğini artırmak için kullanılan bir taktiktir. Johnson ve Larson'a (2019) göre öğretimsel hesap verebilirlik, sınıfta öğrenci başarısını artırmak, eğitimcilerin mesleki uygulamalarını geliştirmek ve okul yöneticilerinin karar alma süreçlerini kolaylaştırmak için hayati bir araçtır. Öğretimsel hesap verebilirliğin hayata geçirilmesinde kilit rol okul yöneticilerine düşmektedir. Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin performansını izlemek ve değerlendirmek, bulguları okul gelişimini yönlendirmek için kullanmakla görevlidirler (Davis & Cook, 2020). Yöneticiler, öğretimsel hesap verebilirliği kullanarak öğrenci başarısını artırmak ve okulun genel performansını geliştirmek için planlar oluşturabilir (White vd., 2021). Öğretimsel hesap verebilirliği içeren prosedürlerde ölçme ve değerlendirme esastır. Öğrencilerin bilgi ve becerileri standart sınavlar, öğrenci portfolyoları ve sınıf değerlendirmeleri kullanılarak objektif bir şekilde ölçülür (Allen ve Wright, 2022). Okul yöneticileri, öğrenci gelişimini izlemek ve öğretimsel müdahaleler geliştirmek için bu değerlendirme araçlarını değerlendirir (Martin ve Brown, 2023). Bununla birlikte, öğretim sorumluluğuna ilişkin bazı zorluklar ve itirazlar da bulunmaktadır. Öğretmen baskısının artması, öğrencilerin yaratıcılığının kısıtlanması ve test odaklı eğitimin öğrenme süreçleri üzerindeki zararlı sonuçları bu şikayetlerden bazılarıdır (Thompson & Schmidt, 2021). Ayrıca, öğretimsel hesap verebilirliğin yalnızca akademik ilerlemeyi değerlendirmek adına öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimini göz ardı ettiği söylenmektedir (Kim ve Nguyen, 2022).

Okul yöneticileri, öğrenci performansını artırmak için öğretmenlerle birlikte çalışmalı ve öğretimsel hesap verebilirliği daha başarılı bir şekilde uygulamak için yaratıcı teknikler kullanmalıdır (Garcia & Hernandez, 2023). Ayrıca, Lee ve Park'ın (2021) da belirttiği gibi, öğretimsel hesap verebilirlik stratejileri, akademik başarının yanı sıra sosyal ve duygusal öğrenmeyi de içerecek şekilde çocukların genel gelişimine odaklanmalıdır. Öğretimsel hesap verebilirlik prosedürlerinde teknoloji çok önemlidir. Verileri daha kolay toplamak ve analiz etmek ve daha doğru bulgular sağlamak için, öğrenci performansını izlemek ve değerlendirmek üzere çeşitli dijital araçlar ve yazılımlar kullanmak faydalıdır (Roberts ve Jackson, 2022). Bu dijital araçların kullanımıyla, eğitimciler yöntemlerini geliştirebilir ve öğrenci başarısını artırmak için daha başarılı planlar oluşturabilir (Green ve Hughes, 2023).

Öğretim sorumluluğu için önemli bir rol, öğretmenlerin mesleki gelişiminde bulunur. Öğretmenler, sürekli öğrenme ve gelişim desteğiyle öğretim stratejilerini geliştirebilir ve öğrenci başarısını artırabilirler (Evans ve Baker, 2023). Bu bağlamda, eğitimciler sık sık eğitim oturumlarına ve atölye çalışmalarına katılarak pedagojik becerilerini geliştirebilir ve öğretimsel hesap verebilirlik prosedürlerine daha başarılı bir şekilde katılabilirler (Patel ve Singh, 2021).

Öğrenci katılımını teşvik etmek ve geri bildirim sağlamak, öğretimsel hesap verebilirlik prosedürlerinin etkinliğini artırmak için kritik öneme sahiptir. Öğretmenler ve yöneticiler, öğrenciler eğitim sürecine aktif olarak katıldığında ve sık sık geri bildirim sağladığında öğrenci ihtiyaçlarını daha iyi belirleyebilir ve eğitim yöntemlerini ayarlayabilir (Brown ve Harris, 2022). Ayrıca, öğrenci girdisi eğitimle ilgili karar alma süreçlerinin şeffaflığını ve öğrenci merkezliliğini artırabilir (Taylor ve Wilson, 2021).

Eğitimciler, okul yöneticileri ve diğer ilgili taraflarca öğrenci başarısını artırmak ve eğitim standardını yükseltmek için kullanılan temel taktiklerden biri de öğretimsel hesap verebilirliktir. Bu sürecin etkililiği büyük ölçüde ölçme ve değerlendirme, öğretmen mesleki gelişimi, teknolojik entegrasyon, öğrenci katılımı ve geri bildirim için etkili yöntemlere bağlıdır. Öğretimsel hesap verebilirliğin, çocukların akademik performanslarının yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerini ölçmede başarısız olduğu için de eleştirilere maruz kaldığının altını çizmek gerekir. Sonuç olarak, eğitimcilerin ve okul yöneticilerinin öğretimsel hesap verebilirlik prosedürlerini öğrencilerin genel gelişimini destekleyecek şekilde oluşturmaları ve uygulamaları kritik önem taşımaktadır.

Öğretimsel hesap verebilirlik prosedürlerinin etkinliğinin artırılması, teknoloji ve öğretmen mesleki gelişiminin entegrasyonuna kritik derecede bağlıdır. Öğrenci başarısını artırmak için öğretmenler pedagojik tekniklerini sürekli güncellemeli ve en yeni stratejileri benimsemelidir. Öğretimsel hesap verebilirlik prosedürlerine öğrenci katkısı ve katılımının değerini vurgulamak da kritik önem taşımaktadır. Eğitimle ilgili karar alma süreçleri, öğrencilerin aktif katılımı ve sık sık görüş bildirmeleriyle daha şeffaf ve öğrenci merkezli hale gelebilir.

Nihayetinde, eğitimcilerin, okul yöneticilerinin ve diğer ilgili paydaşların bu prosedürlere olan bağlılıkları ve bunları uygulamadaki yeterlilikleri, öğretimsel hesap verebilirlik tekniklerini başarılı

kılan unsurlardır. Öğretimsel hesap verebilirlik, standartları yükseltmek ve öğrenci başarısını teşvik etmek için hayati bir araç olsa da, bu prosedürler katılımcıların hem entelektüel hem de kişisel gelişimini destekleyecek şekilde planlanmalı ve yürütülmelidir. Bu bağlamda, çocukların genel gelişimine yardımcı olan, teknolojiyi entegre eden ve eğitimcilerin mesleki gelişimini ilerleten stratejilerin uygulanması kritik önem taşımaktadır.

Öğretim sorumluluğunun önemli bir bileşeni, öğretimin kalitesini gözlemlene, değerlendirme ve yükseltmeye yönelik sürekli uygulamalardır. Bu strateji, öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra öğretmenlerin mesleki gelişimi, teknolojinin entegrasyonu ve öğrenci katılımı gibi unsurları da dikkate alır. Öğrenci başarısını ve eğitim standardını yükseltmek için okul yöneticileri bu sürecin etkin bir şekilde yönetilmesinde önemli bir rol oynar. Dahası, öğretimsel hesap verebilirlik yöntemleri akademik performans ölçmenin ötesine geçmeli ve bunun yerine çocukların tüm gelişimine odaklanmalıdır. Teknoloji entegrasyonu, öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimi ve öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımı ve geri bildirim, eğitimde hesap verebilirliğin başarılı bir şekilde uygulanması için kritik öneme sahiptir. Bu unsurlar öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimini desteklerken aynı zamanda eğitimde hesap verebilirliğin etkinliğini de artırabilir. Eğitimde mükemmelliğe ulaşmanın temel dayanaklarından biri, bu prosedürlerin okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından etkin bir şekilde uygulanması olmalıdır.

YÖNTEM

Araştırma Modeli ve Çalışma Grubu

Bu çalışmada öğretimsel okul yöneticilerinin hesapverebilirlik olgusu üzerindeki algılarına yönelik araştırma yapılması amaçlandığından çalışma modeli de nitel araştırma türünde kurgulanmıştır. Nitelik, birşeyin ne olduğu, nasıl, ne zaman, nerede olduğu veya nedeni ile ilgilidir (Berg ve Lune, 2019). Veri elde edebilmek için belirlenecek örneklem grubu tespiti maksimum çeşitlilik örnekleme tekniğine göre belirlenmiştir (Sarpkaya, 2007). Belirlenen örneklem grubu 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde görev yapan 14 okul yöneticisini kapsamaktadır. Katılımcıların demografik özellikleri tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri

Kod	Cinsiyet	Branş	Yaş	Kıdem	Öğrenim Durumu
K1	Kadın	Matematik	42	18 yıl	Yüksek Lisans
K2	Erkek	Fen Bilimleri	35	10 yıl	Doktora
K3	Kadın	İngilizce	30	5 yıl	Lisans
K4	Erkek	Tarih	48	20 yıl	Yüksek Lisans
K5	Kadın	Beden Eğitimi	29	7 yıl	Lisans
K6	Erkek	Coğrafya	37	12 yıl	Yüksek Lisans
K7	Kadın	Müzik	33	9 yıl	Lisans
K8	Erkek	Türk Dili ve Edb.	40	15 yıl	Doktora
K9	Kadın	Görsel Sanatlar	27	3 yıl	Lisans
K10	Erkek	Biyoloji	45	17 yıl	Yüksek Lisans
K11	Kadın	Fizik	39	14 yıl	Yüksek Lisans
K12	Erkek	Kimya	41	16 yıl	Doktora
K13	Kadın	Sosyal Bilimler	36	11 yıl	Yüksek Lisans
K14	Erkek	Bilişim Teknoloji	31	8 yıl	Lisans

Öğretimsel hesapverebilirlik olgusunun okul yöneticilerine göre analizi başlıklı araştırmaya katılan okul yöneticilerinin demografik bilgileri incelendiğinde; toplamda 14 okul yöneticinin araştırmaya katıldığı, cinsiyet dağılımlarına bakıldığında, 7 kadın (%50) ve 7 erkek (%50) yöneticinin bulunduğu görülmektedir. Bu eşit dağılım, araştırmanın cinsiyet açısından dengeli bir perspektif sunduğunu göstermektedir. Katılımcıların branşlarına göre dağılımı incelendiğinde, çeşitli ders alanlarından öğretmenlerin yer aldığı görülmektedir. Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Tarih, Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar, Türk Dili ve Edebiyatı, Biyoloji, Fizik, Kimya, Sosyal Bilimler ve Bilişim Teknolojileri gibi farklı branşlarda öğretmenlerin yer alması, araştırmanın çok yönlü bakış açısına sahip olduğunu ve farklı alanlardaki öğretimsel hesapverebilirlik algılarını kapsadığını göstermektedir. Yaş dağılımına bakıldığında, katılımcıların yaş ortalaması yaklaşık 37 olarak hesaplanabilir. En genç katılımcı 27 yaşında (K9) iken, en yaşlı katılımcı 48 yaşında (K4) bulunmaktadır. Bu yaş dağılımı, araştırmanın genç ve deneyimli öğretmenlerin görüşlerini içerdiğini göstermektedir. Kıdem açısından,

katılımcıların mesleki deneyimleri 3 yıldan (K9) 20 yıla (K4) kadar değişmektedir. Ortalama mesleki kıdem yaklaşık 12 yıl olarak hesaplanabilir. Bu dağılım, araştırmanın hem yeni başlayan hem de deneyimli öğretmenlerin görüşlerini içerdiğini göstermektedir. Öğrenim durumlarına bakıldığında, katılımcıların çoğunluğunun yüksek lisans eğitime sahip olduğu görülmektedir (%57, yaklaşık 8 kişi). Lisans mezunu öğretmenlerin oranı %29 (yaklaşık 4 kişi), doktora mezunlarının oranı ise %14'tür (yaklaşık 2 kişi). Bu dağılım, araştırmanın farklı akademik seviyelerdeki öğretmen görüşlerini içerdiğini göstermektedir. Sonuç olarak, Tablo 1'deki veriler, araştırmanın cinsiyet, branş, yaş, kıdem ve öğrenim durumu açısından çeşitli ve kapsamlı bir örneklem sunduğunu göstermektedir. Bu çeşitlilik, araştırmanın bulgularının geniş bir yelpazede öğretimsel hesapverebilirlik algılarını yansıttığını düşündürmektedir.

Veri Toplama Aracı ve Analizi

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Form araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış form içinde 3 temel soruya yanıt aranmıştır. Söz konusu soruların oluşturulmasında ise açıklık, sadelik ve anlaşılabilirlik ilkeleri göz önünde tutulmuştur. 14 katılımcının ayrı ayrı görüşme formlarına verdikleri yanıtların süresi ortalama 30-45 dakika aralığında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen yanıtlar yazılı form haline dönüştürülebilmesi adına bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Veri analizleri için katılımcıların görüşlerini yansıtmak adına her bir katılımcıya ayrı bir numara verilerek "K" kodu ile kodlama yapılmıştır (Altunay vd., 2014). Bu sayede verilerin betimsel analizlerine geçilmiş, veriler literatür ile de desteklenmiştir. Ortaya çıkan analiz sonuçları ile de yorumlama yapılmış ve çalışma nihai hale getirilmiştir (Karataş, 2015).

BULGULAR

“Öğretimsel Hesapverebilirlik” kavramını nasıl tanımlarsınız ve okulunuzdaki uygulamaları bu bağlamda nasıl değerlendiriyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile ““Öğretimsel Hesapverebilirlik” kavramını nasıl tanımlarsınız ve okulunuzdaki uygulamaları bu bağlamda nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Öğretimsel hesapverebilirlik, öğrencilerin akademik gelişimine katkıda bulunma yükümlülüğümüzü ifade eder. Okulumuz bu bağlamda, öğretmenlerin performansını düzenli olarak değerlendiriyor ve öğrenci başarısını takip ediyor.”

(K2) “Bu terim, eğitimdeki her adımın ve kararın öğrenci başarısı üzerindeki etkisini ölçmekle ilgilidir. Okulumuzda, öğretimsel stratejilerimizi sürekli gözden geçiriyor ve iyileştirmeler yapıyoruz.”

(K3) “Öğretimsel hesapverebilirlik, eğitimdeki etkinliklerimizin sonuçlarının sorumluluğunu üstlenmek demektir. Okulumuz bu konuda oldukça ciddi; öğrenci başarı oranlarını ve öğretmen performansını dikkatle izliyoruz.”

(K4) “Bu kavram, öğretmenlerin ve yöneticilerin öğrenci öğrenmesine olan etkilerini değerlendirme sürecidir. Okulumuzda bu, öğrenci geri bildirimleri ve düzenli değerlendirme toplantıları ile destekleniyor.”

(K5) “Öğretimsel hesapverebilirlik, eğitimde kalite ve etkinliğin sürekli izlenmesi ve geliştirilmesidir. Okulumuz bu bağlamda, öğretmenleri sürekli eğitim ve gelişim fırsatlarıyla destekliyor.”

(K6) “Bu, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin, öğrenci başarısını maksimize etme konusunda aldıkları kararların sonuçlarından sorumlu olmalarıdır. Okulumuz bu sorumluluğu ciddiye alıyor ve sürekli iyileştirmeler yapıyor.”

(K7) “Öğretimsel hesapverebilirlik, eğitim süreçlerimizin ve sonuçlarımızın şeffaf bir şekilde değerlendirilmesi anlamına gelir. Okulumuz bu değerlendirmeleri, öğrenci, öğretmen ve veli geri bildirimleri ile gerçekleştiriyor.”

(K8) “Bu kavram, eğitimdeki herkesin, öğrenci başarısını artırmak için üstlendiği rollerin ve sorumlulukların farkında olması gerektiğini vurgular. Okulumuzda, bu, öğretmenler arası iş birliği ve mesleki gelişimle destekleniyor.”

(K9) “Öğretimsel hesapverebilirlik, öğrenci başarısını etkileyen her türlü eğitim kararının ve uygulamanın sorumluluğunu üstlenmektir. Okulumuz, bu bağlamda öğretmenleri destekleyici ve katılımcı bir yaklaşım benimsiyor.”

(K10) “Bu terim, okul olarak öğrenci başarısını artırmak için yaptığımız çabaların değerlendirilmesi anlamına gelir. Okulumuz, bu değerlendirmeleri sürekli olarak yaparak eğitim kalitemizi artırmayı hedefliyor.”

(K11) “Öğretimsel hesapverebilirlik, öğrenci öğrenmesi üzerindeki her türlü etkimizin farkında olmak ve bunun sorumluluğunu almaktır. Okulumuz bu konuda oldukça titiz bir yaklaşıma sahip.”

(K12) “Bu kavram, eğitimdeki rollerimizi ve bu rollerin öğrenci başarısına olan etkisini sürekli sorgulamamız gerektiğini ifade eder. Okulumuzda, öğretimsel hesapverebilirlik sürekli öğrenci başarısıyla ilişkilendirilir ve bu bağlamda sürekli iyileştirmeler yapılır.”

(K13) “Öğretimsel hesapverebilirlik, eğitimde alınan her kararın ve uygulanan her stratejinin öğrenci başarısına olan etkisinin izlenmesidir. Okulumuz, bu süreci öğretmenlerin profesyonel gelişim programları ve öğrenci değerlendirme sistemleri ile destekliyor.”

(K14) “Bu terim, eğitimdeki etkinliklerimizin ve öğrenci sonuçlarının sorumluluğunu üstlenmekle ilgili. Okulumuz, bu konuda oldukça dikkatli ve öğretmenlerin sürekli eğitimi ve öğrenci performansının izlenmesine büyük önem veriyor.”

Bu ifadeler, okul yöneticilerinin öğretimsel hesapverebilirlik kavramına ve okullarındaki uygulamalara dair görüşlerini ve yaklaşımlarını temsil etmektedir. Öğretimsel hesapverebilirlik, öğrenci başarısına olan katkı ve sorumlulukların sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesi olarak algılanmakta ve bu süreç, öğretmenlerin profesyonel gelişimleri ve öğrenci değerlendirme sistemleri ile desteklenmektedir. Bu değerlendirmeler, okulların bu konuda ciddi bir yaklaşım sergilediğini ve eğitim kalitesini sürekli olarak iyileştirmeyi hedeflediğini göstermektedir. Bu değerlendirmeler genel olarak, öğretimsel hesapverebilirlik kavramının okul yöneticileri tarafından öğrenci başarısı ve eğitim kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğu şeklinde algılandığını göstermektedir. Yöneticiler, bu kavramı, öğretmenlerin ve okulun, eğitimdeki rollerinin ve uygulamalarının öğrenci sonuçları üzerindeki etkisini sürekli değerlendirme ve iyileştirme süreci olarak tanımlamaktadır. Bu süreç, öğrenci başarısını artırmak ve eğitim kalitesini iyileştirmek için sürekli öğretmen eğitimi, profesyonel gelişim programları ve etkin öğrenci değerlendirme sistemleriyle desteklenmektedir. Değerlendirmeler, okul yöneticilerinin öğretimsel hesapverebilirliği sadece bir süreç olarak değil, aynı zamanda bir eğitim kalitesi iyileştirme stratejisi olarak gördüklerini ortaya koymaktadır. Yöneticiler, bu kavramın, öğretmenlerin ve okulun eğitimdeki etkinliklerinin ve stratejilerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisini izlemenin ve değerlendirmenin önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, öğretimsel hesapverebilirlik, okul yönetimlerinin eğitimdeki karar alma süreçlerinde öğrenci sonuçlarını merkeze almasını ve sürekli gelişim için bir araç olarak kullanmasını gerektiren bir yaklaşım olarak görülmektedir. Sonuç olarak, bu değerlendirmeler, öğretimsel hesapverebilirliğin, eğitimde sürekli iyileştirme ve öğrenci başarısını artırma çabalarının temel bir bileşeni olarak kabul edildiğini göstermektedir. Okul yöneticilerinin, bu kavramı, eğitim kalitesini artırmak ve öğrenci sonuçlarını iyileştirmek için kritik bir strateji olarak benimsedikleri ve bu sürecin öğretmenlerin profesyonel gelişimi ve öğrenci değerlendirmeleri ile desteklendiği anlaşılmaktadır. Bu yaklaşım, eğitimde mükemmelliğe ulaşmanın anahtarlarından biri olarak görülmekte ve okul yönetimlerinin bu konuya verdikleri önem, eğitimde başarılı sonuçlar elde etmek için temel bir unsur olarak kabul edilmektedir.

“Okul yönetiminin öğretimsel hesapverebilirlik konusundaki yaklaşımları ve politikaları sizce eğitim kalitesini nasıl etkilemektedir?”

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Okul yönetiminin öğretimsel hesapverebilirlik konusundaki yaklaşımları ve politikaları sizce eğitim kalitesini nasıl etkilemektedir?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Okul yönetiminin öğretimsel hesapverebilirlik yaklaşımları, öğrenci başarısını artırarak ve öğretmenlerin sürekli gelişimini destekleyerek eğitim kalitesini önemli ölçüde iyileştirmektedir.”

(K2) “Bu politikalar, öğretmenlerin derslerini daha etkin bir şekilde planlamalarına ve öğrenci öğrenme sonuçlarını iyileştirmelerine yardımcı oluyor.”

(K3) “Yönetimin bu alandaki katı politikaları bazen öğretmenler üzerinde gereksiz baskı oluşturabiliyor, bu da eğitim kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.”

(K4) “Öğretimsel hesapverebilirlik, öğretmenlerin performansını artırarak ve öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımlarını teşvik ederek eğitim kalitesini yükseltiyor.”

(K5) “Bu yaklaşımlar, öğrencilerin ihtiyaçlarına daha odaklı bir eğitim süreci sağlayarak eğitim kalitesini artırıyor.”

(K6) “Yönetim politikaları, bazen öğretmenlerin yaratıcılığını ve özgünlüğünü kısıtlayabiliyor, bu da öğrenme süreçlerine zarar verebiliyor.”

(K7) “Öğretimsel hesapverebilirlik uygulamaları, eğitim kalitesini artırıyor çünkü öğretmenlerin ve öğrencilerin performansını sürekli değerlendiriyoruz.”

(K8) “Bu politikalar, eğitim kalitesini artırmada önemli bir rol oynuyor çünkü öğretmenlerin sürekli kendilerini geliştirmelerini ve en iyi uygulamaları benimsemelerini sağlıyor.”

(K9) “Öğretimsel hesapverebilirlik, öğretmenlerin ders içeriğini ve öğretim yöntemlerini sürekli gözden geçirmelerine neden oluyor, bu da eğitim kalitesini iyileştiriyor.”

(K10) “Bu yaklaşım, öğrenci başarısını ölçmek ve iyileştirmek için veri tabanlı kararlar alınmasını sağlıyor.”

(K11) “Yönetim tarafından uygulanan bu politikalar, bazen öğretmenlerin öğretim süreçlerini kutuya koymak gibi hissettiriyor ve yaratıcılığı sınırlıyor.”

(K12) “Öğretimsel hesapverebilirlik, öğretmenlerin derslerini daha etkili bir şekilde planlamalarına ve öğrenci öğrenme sonuçlarını iyileştirmelerine yardımcı oluyor.”

(K13) “Eğitim kalitesi, bu tür politikalar sayesinde artıyor çünkü öğretmenler ve öğrenciler sürekli olarak daha iyi performans göstermek için teşvik ediliyor.”

(K14) “Okul yönetiminin bu alandaki politikaları, eğitim kalitesini artırıyor çünkü öğretmenlerin sürekli kendilerini geliştirmelerini sağlıyor ve öğrencilerin başarısını önceliklendiriyor.”

Bu değerlendirmeler genel olarak, okul yöneticilerinin öğretimsel hesapverebilirlik kavramının ve bu kavramın uygulamalarının eğitim kalitesi üzerindeki etkisine yönelik görüşlerini yansıtmaktadır. Çoğu yönetici, bu tür politikaların ve uygulamaların öğretmenlerin ders planlamasını ve öğrenci öğrenme sonuçlarını iyileştirdiğini belirtmektedir. Öğretimsel hesapverebilirlik uygulamalarının, öğretmenlerin ve öğrencilerin performansını artırarak ve öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımlarını teşvik ederek eğitim kalitesine olumlu katkıda bulunduğu vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, bazı yöneticiler bu politikaların öğretmenlerin yaratıcılığını ve özgünlüğünü kısıtlayabileceğini ve bu durumun eğitim süreçlerine olumsuz etkileri olabileceğini dile getirmektedirler. Öğretimsel hesapverebilirlik uygulamaları, öğrenci başarısını ölçmek ve iyileştirmek için veri tabanlı kararların alınmasını sağlamakta ve bu da öğrenci ve öğretmen performansının sürekli değerlendirilmesine yol açmaktadır. Yöneticiler, bu yaklaşımların öğretmenlerin profesyonel gelişimlerine katkıda bulunduğunu ve öğrenci başarısını teşvik ettiğini ifade etmektedirler. Öğretimsel hesapverebilirlik uygulamalarının, öğretmenlerin ders içeriğini ve öğretim yöntemlerini sürekli gözden geçirmelerini teşvik ettiği ve bu durumun eğitim kalitesini iyileştirdiği belirtilmektedir. Ancak, bu uygulamaların öğretmenler üzerinde gereksiz baskı oluşturabileceği ve eğitim süreçlerinde yaratıcılığı sınırlayabileceği konusunda da endişeler dile getirilmektedir. Bu durum, eğitim kalitesine olumsuz etki yapabilecek bir faktör olarak görülmektedir. Yine de, genel olarak okul yöneticileri, öğretimsel hesapverebilirlik uygulamalarının eğitim kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını ve öğretmenlerin ve öğrencilerin performansını sürekli olarak iyileştirdiğini vurgulamaktadır. Bu uygulamaların, öğretmenlerin ve öğrencilerin eğitim süreçlerine daha aktif ve verimli bir şekilde katılımlarını sağladığı ve bu sayede eğitim kalitesinin arttığı kabul edilmektedir.

“Öğretimsel hesapverebilirlik bağlamında, öğretmenler olarak sizce okul yönetiminin sizden beklentileri nelerdir ve bu beklentilere nasıl yanıt veriyorsunuz?”

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Öğretimsel hesapverebilirlik bağlamında, öğretmenler olarak sizce okul yönetiminin sizden beklentileri nelerdir ve bu beklentilere nasıl yanıt veriyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Yönetim, bizden derslerimizi verimli ve etkili bir şekilde yürütmeyi bekliyor. Ben de sürekli olarak ders planlarımı güncelleyerek ve öğrenci geri bildirimlerini dikkate alarak bu beklentilere yanıt veriyorum.”

(K2) “Okul yönetiminin beklentisi, öğrenci başarısını artırmak üzerine yoğunlaşmış durumda. Ben, farklı öğrenme stillerine uygun yöntemler kullanarak bu beklentiyi karşılamaya çalışıyorum.”

(K3) “Yönetim bizden sürekli gelişim ve kendimizi yenilememizi bekliyor. Ben de profesyonel gelişim seminerlerine katılarak ve yeni öğretim teknikleri öğrenerek bu beklentilere cevap veriyorum.”

(K4) “Bize düşen, öğrencilerin akademik performansını sürekli takip etmek. Bu nedenle, sık sık ölçme ve değerlendirme yapıyorum ve bu bilgileri yönetimle paylaşıyorum.”

(K5) “Yönetim, öğrenci ve veli memnuniyetini önemsiyor. Ben de veli toplantıları düzenleyerek ve öğrencilerle birebir ilgilenerek bu alanda katkı sağlamaya çalışıyorum.”

(K6) “Yönetimden gelen beklenti, disiplinli ve düzenli bir öğretim ortamı yaratmaktır. Ben de sınıf kurallarını net bir şekilde belirleyerek ve öğrencilerle açık iletişim kurarak bu beklentiyi karşılıyorum.”

(K7) “Bizi en çok zorlayan beklenti, yeniliklere açık olmamız. Ben, teknolojiyi derslerimde etkin bir şekilde kullanarak bu beklentiyi karşılamaya çalışıyorum.”

(K8) “Yönetim, öğretmenlerden öğrenci başarılarını sürekli izlememizi bekliyor. Ben, öğrencilerimin performansını yakından takip ediyorum ve gerekli müdahaleleri yapıyorum.”

(K9) “Yönetimin beklentisi, öğretmenlerin öğrencilerle etkili iletişim kurması. Ben, öğrencilerime her zaman açık ve anlaşılır bir şekilde yaklaşarak bu beklentiyi yerine getiriyorum.”

(K10) “Yönetim bizden, eğitimde mükemmelliği hedeflememizi bekliyor. Ben de sürekli olarak ders içeriklerimi güncelleyerek ve en iyi öğretim yöntemlerini uygulayarak bu hedefe ulaşmaya çalışıyorum.”

(K11) “Bize düşen, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimine destek olmak. Bunun için öğrenci danışmanlığı yapıyorum ve onların ihtiyaçlarına yönelik programlar düzenliyorum.”

(K12) “Yönetim, öğrencilerin okula bağlılığını artırmamızı bekliyor. Ben, okul etkinlikleri ve projeler düzenleyerek öğrencilerin okula olan ilgisini artırmaya çalışıyorum.”

(K13) “Yönetimin beklentisi, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sürekli sürdürmeleri. Ben de alanımdaki yenilikleri takip ediyorum ve kendimi sürekli güncel tutuyorum.”

(K14) “Bizden beklenen, öğretim süreçlerimizi verimli ve etkili bir şekilde yönetmemiz. Ben, derslerimi öğrencilerin ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına göre düzenleyerek bu beklentiyi karşılıyorum.”

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin ifadeleri, “öğretimsel hesapverebilirlik” konusunda okul yönetiminin beklentileri ve öğretmenlerin bu beklentilere nasıl yanıt verdikleri hakkında geniş bir perspektif sunmaktadır. Genel olarak, yöneticilerin öğretimsel hesapverebilirlikle ilgili beklentileri, öğrenci başarısının artırılması, derslerin verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi, sürekli öğretmen gelişimi ve yeniliklere açık olma gibi temel alanlarda yoğunlaşmaktadır. Öğretmenler, bu beklentilere çeşitli yöntemlerle yanıt vermektedirler. Bir kısmı, ders planlarını sürekli güncelleyerek, öğrenci geri bildirimlerini dikkate alarak ve farklı öğrenme stillerine uygun yöntemler kullanarak öğrenci başarısını artırmaya odaklanmaktadır. Diğerleri, profesyonel gelişim seminerlerine katılarak ve yeni öğretim teknikleri öğrenerek mesleki yetkinliklerini artırmakta ve böylece öğretimsel hesapverebilirlik beklentilerini karşılamaktadırlar. Ayrıca, öğretmenlerin iletişim becerileri, sınıf yönetimi ve öğrencilerle birebir etkileşimde bulunma yetenekleri gibi alanlarda da kendilerini geliştirdikleri görülmektedir. Bu

gelişimler, öğrencilerle kurulan etkili iletişimi ve sınıf içinde pozitif bir atmosferi desteklemekte, böylece eğitim süreçlerinin genel kalitesini artırmaktadır. Öğretmenlerin ifadeleri, yönetim tarafından belirlenen öğretimsel hesapverebilirlik standartlarının, eğitimde mükemmelliği hedeflemenin ve öğrenci odaklı yaklaşımların uygulanmasının önemini vurgulamaktadır. Öğretmenler, bu standartları karşılamak için çeşitli stratejiler geliştirmekte ve bu stratejilerin öğrenci başarısı üzerindeki olumlu etkilerini gözlemlemektedirler. Sonuç olarak, öğretimsel hesapverebilirlik, hem öğretmenlerin profesyonel gelişimine hem de öğrenci başarısına olumlu katkıda bulunan kritik bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin öğretimsel hesapverebilirliği desteklemek için attıkları adımlar, eğitim kalitesinin sürekli iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

SONUÇ

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin ifadeleri, öğretimsel hesapverebilirliğin eğitim kalitesi üzerindeki etkisini değerlendirmekte ve bu konudaki yaklaşımları ortaya koymaktadır. Genel olarak, öğretimsel hesapverebilirlik, okul yöneticileri tarafından, öğretmenlerin ve okulun, eğitimdeki rollerinin ve uygulamalarının öğrenci sonuçları üzerindeki etkisini sürekli değerlendirme ve iyileştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu süreç, öğrenci başarısını artırmak ve eğitim kalitesini iyileştirmek için sürekli öğretmen eğitimi, profesyonel gelişim programları ve etkin öğrenci değerlendirme sistemleriyle desteklenmektedir.

Değerlendirmeler, okul yöneticilerinin öğretimsel hesapverebilirliği sadece bir süreç olarak değil, aynı zamanda bir eğitim kalitesi iyileştirme stratejisi olarak gördüklerini ortaya koymaktadır. Yöneticiler, bu kavramın, öğretmenlerin ve okulun eğitimdeki etkinliklerinin ve stratejilerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisini izlemenin ve değerlendirmenin önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, öğretimsel hesapverebilirlik, okul yönetimlerinin eğitimdeki karar alma süreçlerinde öğrenci sonuçlarını merkeze almasını ve sürekli gelişim için bir araç olarak kullanmasını gerektiren bir yaklaşım olarak görülmektedir.

Sonuç olarak, bu değerlendirmeler, öğretimsel hesapverebilirliğin, eğitimde sürekli iyileştirme ve öğrenci başarısını artırma çabalarının temel bir bileşeni olarak kabul edildiğini göstermektedir. Okul yöneticilerinin, bu kavramı, eğitim kalitesini artırmak ve öğrenci sonuçlarını iyileştirmek için kritik bir strateji olarak benimsedikleri ve bu sürecin öğretmenlerin profesyonel gelişimi ve öğrenci değerlendirmeleri ile desteklediği anlaşılmaktadır. Bu yaklaşım, eğitimde mükemmelliğe ulaşmanın anahtarlarından biri olarak görülmekte ve okul yönetimlerinin bu konuya verdikleri önem, eğitimde başarılı sonuçlar elde etmek için temel bir unsur olarak kabul edilmektedir.

Bu değerlendirmeler, okul yöneticilerinin öğretimsel hesapverebilirlik uygulamalarına ve bu uygulamaların eğitim kalitesine etkisine dair kapsamlı bir bakış açısı sunmaktadır. Genel olarak, yöneticiler bu uygulamaların öğretmenlerin ders planlamasını ve öğrenci öğrenme sonuçlarını iyileştirmede etkili olduğuna inanmaktadır. Öğretimsel hesapverebilirlik, veri tabanlı karar alma süreçlerini destekleyerek, öğretmenlerin ve öğrencilerin performansını artırmakta ve öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımlarını teşvik etmektedir. Bu durum, öğretmenlerin ve öğrencilerin eğitim süreçlerine daha aktif ve verimli bir şekilde katılımlarını sağlamakta ve böylece eğitim kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte, bazı yöneticiler bu tür politikaların ve uygulamaların öğretmenlerin yaratıcılığını ve özgünlüğünü kısıtlayabileceği konusunda endişelerini dile getirmektedirler. Bu endişeler, öğretimsel hesapverebilirlik uygulamalarının eğitim süreçlerinde yaratıcılığı sınırlayabileceği ve bu durumun eğitim kalitesine olumsuz etki yapabileceği konusuna işaret etmektedir. Öğretimsel hesapverebilirlik, öğretmenler üzerinde gereksiz baskı oluşturabilecek ve eğitim süreçlerinde esneklik ve yenilikçilik eksikliğine yol açabilecek bir faktör olarak görülmektedir. Öte yandan, yöneticiler öğretimsel hesapverebilirlik uygulamalarının öğretmenlerin profesyonel gelişimlerine katkıda bulunduğunu ve öğrenci başarısını teşvik ettiğini ifade etmektedirler. Öğretmenlerin ders içeriğini ve öğretim yöntemlerini sürekli gözden geçirmelerini teşvik eden bu uygulamalar, eğitim kalitesini iyileştirmede önemli bir rol oynamaktadır. Sonuç olarak, öğretimsel hesapverebilirlik uygulamalarının, eğitim kalitesini artırmada ve öğretmenlerin ve öğrencilerin performansını iyileştirmede önemli bir faktör olduğu görülmektedir, ancak bu uygulamaların öğretmenler üzerindeki olası baskılarını ve yaratıcılık üzerindeki olası sınırlamalarını da dikkate almak gerekmektedir. Bu nedenle, eğitim kalitesini

arttırırken, öğretmenlerin yaratıcılığını ve özgünlüğünü de destekleyen dengeli bir yaklaşım benimsemek önemlidir.

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin ifadelerine dayanarak, “öğretimsel hesapverebilirlik” konusunda okul yönetiminin beklentileri ve öğretmenlerin bu beklentilere nasıl yanıt verdikleri hakkında genel bir yorum yapılabilir. Bu değerlendirmeler, öğretimsel hesapverebilirliğin, eğitim süreçlerinin temel bir bileşeni olarak kabul edildiğini ve öğrenci başarısını, öğretim kalitesini ve sürekli öğretmen gelişimini önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Öğretmenlerin öğretimsel hesapverebilirlikle ilgili beklentilere yanıtları, ders planlaması, öğrenci geri bildirimlerinin dikkate alınması, farklı öğrenme stillerine uygun yöntemlerin kullanılması ve mesleki gelişim fırsatlarına katılım gibi alanlarda çeşitlilik göstermektedir. Bu yaklaşımlar, öğretmenlerin eğitim süreçlerini geliştirmelerine, öğrenci başarısını artırmalarına ve kendilerini mesleki olarak sürekli geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin iletişim becerileri, sınıf yönetimi ve öğrenci ile etkileşim becerileri üzerinde çalışmaları, eğitim süreçlerinde olumlu bir atmosfer yaratmalarına ve öğrencilerle daha etkili bir şekilde etkileşim kurmalarına yardımcı olmaktadır. Öğretmenler tarafından yapılan bu çabalar, eğitim süreçlerinde öğrenci odaklı yaklaşımların uygulanmasını ve eğitimde mükemmelliğe ulaşma hedefinin desteklenmesini yansıtmaktadır. Öğretimsel hesapverebilirlik standartlarına uymak için geliştirilen stratejiler, öğrenci başarısında gözle görülür olumlu etkiler yaratmaktadır. Bu durum, öğretmenlerin profesyonel gelişimine ve öğrenci başarısına kritik katkılarda bulunan bir faktör olarak öğretimsel hesapverebilirliğin önemini vurgulamaktadır. Sonuç olarak, öğretimsel hesapverebilirlik uygulamalarının, eğitim kalitesinin sürekli iyileştirilmesinde merkezi bir rol oynadığı açıktır. Okul yöneticileri ve öğretmenler, bu uygulamaları destekleyerek eğitimdeki başarıyı artırmakta ve öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimine olumlu katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle, okulların öğretimsel hesapverebilirlik konusundaki uygulamaları, eğitimde mükemmelliğe ulaşmanın anahtarlarından biri olarak kabul edilmelidir.

Bu araştırmanın sonuçlarına dayanarak aşağıdaki öneriler sunulabilir:

- ✓ Öğretimsel Hesapverebilirlik Politikalarının Geliştirilmesi: Okul yöneticileri ve eğitim politika yapımcıları, öğretimsel hesapverebilirlik politikalarını geliştirmeye ve bu politikaların öğretmenlerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlamaya odaklanmalıdır. Bu politikalar, öğretmenlerin yaratıcılığını ve özgünlüğünü destekleyecek ve aynı zamanda öğrenci başarısını artıracak şekilde tasarlanmalıdır.
- ✓ Profesyonel Gelişim Fırsatlarının Artırılması: Okullar, öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimini desteklemek için daha fazla fırsat sunmalıdır. Bu fırsatlar, öğretmenlerin eğitim süreçlerine yenilikçi yaklaşımlar getirmelerini ve öğrenci başarısını etkileyen faktörler üzerinde etkili olmalarını sağlamalıdır.
- ✓ Öğretmenlerin Katılımı ve Geri Bildirimi: Öğretimsel hesapverebilirlik uygulamalarının geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde, öğretmenlerin görüşleri ve geri bildirimleri aktif olarak alınmalıdır. Bu, uygulamaların daha etkili ve gerçekçi olmasını sağlayacak ve öğretmenlerin bu sürece daha fazla dahil olmalarını teşvik edecektir.
- ✓ Veri Tabanlı Karar Alma Süreçlerinin Güçlendirilmesi: Okullarda veri tabanlı karar alma süreçlerini güçlendirerek, öğretimsel hesapverebilirlik uygulamalarının daha objektif ve öğrenci merkezli olmasını sağlamak önemlidir. Bu, öğrenci başarısının doğru bir şekilde ölçülmesine ve iyileştirilmesine olanak tanıyacaktır.
- ✓ Esnek ve Yaratıcı Yaklaşımların Teşviki: Öğretimsel hesapverebilirlik uygulamaları, öğretmenlerin yaratıcılığını ve özgünlüğünü destekleyecek şekilde esnek olmalıdır. Bu yaklaşım, eğitim süreçlerinde yenilikçilik ve esneklik sağlayarak, öğrenci öğrenmesini ve eğitim kalitesini artıracaktır.

KAYNAKLAR

Allen, M., & Wright, S. (2022). The Role of Technology in Educational Accountability. *Journal of Educational Technology*, 18(2), 34-49.

Altunay, E., Gülşin, O., ve Yalçınkaya, M. (2014). Eğitim kurumlarında mobbing uygulamalarına ilişkin nitel bir araştırma. *Sakarya University Journal of Education*, 4(1), 62-80.

- Berg, B. L., & Lune, H. (2019). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Eğitim Yayınevi.
- Brown, C., & Harris, J. (2022). Student Engagement and Feedback in Educational Accountability. *Educational Review*, 74(4), 460-475.
- Davis, J., & Cook, D. (2020). The Role of School Administrators in Educational Accountability. *School Leadership Quarterly*, 5(1), 22-35.
- Ekiz, D.(2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Evans, M., & Baker, R. (2023). Professional Development for Teachers in the Context of Educational Accountability. *Teacher Education Journal*, 10(3), 88-102.
- Garcia, L., & Hernandez, P. (2023). Innovations in Measuring and Improving Student Achievement. *Educational Innovation Review*, 11(1), 77-91.
- Green, T., & Hughes, P. (2023). Digital Tools for Monitoring Student Progress. *Technology in Education*, 19(1), 55-70.
- Johnson, L., & Larson, R. (2019). Educational Accountability and Student Assessment. *Journal of Educational Assessment*, 12(2), 25-39.
- Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. *Manevi temelli sosyal hizmet araştırmaları dergisi*, 1(1), 62-80.
- Kim, Y., & Nguyen, T. (2022). The Critique of Educational Accountability: A Holistic Perspective. *Educational Philosophy*, 8(2), 112-127.
- Lee, J., & Park, S. (2021). The Importance of Whole-Student Development in Educational Accountability. *Educational Development Review*, 9(4), 60-75.
- Martin, L., & Brown, K. (2023). Educational Accountability: Balancing Academic and Non-Academic Outcomes. *Journal of Holistic Education*, 7(2), 90-104.
- Patel, D., & Singh, H. (2021). Teacher Professional Development in the Age of Educational Accountability. *Professional Teacher Education*, 15(2), 130-145.
- Roberts, A., & Jackson, E. (2022). Technology and Data in Educational Accountability Systems. *Journal of Educational Technology Systems*, 17(4), 320-335.
- Sarpkaya, P. (2007). Yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere göre resmi liselerdeki öğrenci disiplin sorunlarının nedenleri. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 22(22), 110-121.
- Smith, J. (2018). Defining Educational Accountability in Modern School Systems. *Journal of School Administration Research and Development*, 3(1), 14-28.
- Taylor, M., & Wilson, J. (2021). Enhancing Student Participation and Feedback in Educational Accountability. *International Journal of Educational Management*, 35(2), 300-314.
- Thompson, G., & Schmidt, D. (2021). Challenges and Criticisms of Educational Accountability: A Review. *Educational Issues Quarterly*, 16(1), 50-65.
- Yıldırım, A., & Simsek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin.